

Documentos de grandes dimensões: uma proposta metodológica de identificação

DOI:10.5281/zenodo.13744046

Clarissa Martins Neutzling¹, Silvana de Fátima Bojanoski², Ângela Marina Macalossi³

¹Universidade Federal de Pelotas, clarissaling@gmail.com

² Universidade Federal de Pelotas, silvana.bojanoski@ufpel.edu.br

³Universidade Federal do Rio Grande, angelamacalossi@hotmail.com

Palavras-chave: Desenho técnico, restauração.

O trabalho consiste na apresentação de metodologia para identificação dos suportes e dos elementos sustentados nas plantas arquitetônicas custodiadas pelo Arquivo Geral da Universidade Federal do Rio Grande, como desenvolvimento do Estágio Obrigatório no curso de Conservação e Restauração da Universidade Federal de Pelotas. Em 2022, o Laboratório de Papel da UFPel recebeu dez desenhos técnicos em grandes dimensões em diferentes suportes, em formato de plantas, mapas e detalhamentos náuticos dos Portos do RS datados do final do século XIX e início do século XX. A salvaguarda deste acervo é necessária por serem documentos com técnicas não usuais devido à informatização dos projetos e por representar processos construtivos da época. A metodologia utilizada para conservação e restauração inclui a identificação e documentação desses suportes, consistindo em levantamento bibliográfico sobre os tipos de suporte translúcidos e fotorreproduções, elaboração da ficha de diagnóstico e de mapas de danos e proposta de intervenção e acondicionamento. Os resultados buscados visam a identificação precisa dos suportes e técnicas de registro da informação que permita definir tratamentos adequados para esta tipologia de documentos. A atividade desenvolvida no estágio propicia a oportunidade para aprofundar conhecimentos teóricos e práticos dentro do componente curricular da formação acadêmica, possibilitando ainda um retorno significativo para a instituição detentora do acervo.

Referências Bibliográficas

SANTOS, Caroline Macedo Moura dos; HANNESCH, Ozana. TERMOS E CONCEITOS PARA CLASSIFICAÇÃO DE PROCESSOS DE FOTORREPRODUÇÕES: uma abordagem preliminar. Revista do Arquivo. São Paulo, Ano VIII, Nº 15, ago. 2023.

HANNESCH, Ozana; CAMARNEIRO, Nuno; COSTA, Antonio Carlos Augusto da. Reproduções de desenhos de arquitetura em cianotipia: identificação e tratamento em estudos de conservação. In: VI ENCONTRO LUSO-BRASILEIRO CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO. 2011. Pelotas. Anais eletrônico VI Encontro Luso-Brasileiro de

**HUB
Brasil**

IIC2024

UFMG

INSTITUTO FEDERAL
Minas Gerais
Campus Ouro Preto

FAOP
FUNDAÇÃO
DE ARTES DE
OURO PRETO

IMS

Polo

23 a 27 de setembro de 2024

UFPel (Pelotas)

Resumo publicado de forma independente no âmbito do Congresso IIC Lima 2024 - Local Live Hubs

Conservação e Restauração - Conexões. 2011. Pelotas. p. 315 - 326. Disponível em:
<<https://guaiaca.ufpel.edu.br/handle/prefix/8248>> Acesso em: 09 julho 2024